
UNA COLECCIÓN DE CERÁMICA PREHISPÁNICA DEL NOA EN PATAGONIA. EL PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN FITTERLING, MUSEO REGIONAL SALESIANO DE RAWSON, CHUBUT, ARGENTINA

Matías Javier Kalina^a

RESUMEN

Este artículo documenta el proceso integral de musealización y patrimonialización de la Colección Fitterling, compuesta por 494 piezas cerámicas del Noroeste Argentino (NOA), en el Museo Regional Salesiano de Rawson, Chubut. El proyecto, guiado por el enfoque de la Arqueología Pública, combinó la conservación preventiva y curativa, estabilizando materiales afectados por deterioro tras 30 años de almacenamiento inadecuado, con la investigación histórica y la socialización comunitaria. Se implementó un inventario sistemático, una clasificación estilística que identificó diversos estilos cerámicos (e.g., La Aguada, Santa María, Incaico), y la producción colaborativa de información contextual a través de entrevistas, las cuales revelaron la relación del coleccionista José Fitterling con el arqueólogo Oswald Menghin. La culminación de trabajo fue una exposición accesible para no videntes y para el público en general que incorporó recursos multisensoriales, facilitando un diálogo crítico con la comunidad que permitió deconstruir estereotipos sobre lo indígena. El caso demuestra que las colecciones consideradas “descontextualizadas” pueden activar un valor significativo mediante enfoques interdisciplinarios, aplicando la ciencia abierta y la accesibilidad, incluso en contextos museísticos de pequeña escala, reafirmando el rol de los museos como agentes dinamizadores del patrimonio y la memoria colectiva.

PALABRAS CLAVE: museo; conservación; arqueología pública; cerámica.

ABSTRACT

This article documents the comprehensive process of musealization and patrimonialization of the Fitterling Collection, comprising 494 ceramic pieces from the Argentine Northwest (NOA), at the Museo Regional Salesiano in Rawson, Chubut. Guided by the Public Archaeology approach, the project combined preventive and curative conservation, stabilizing materials affected by deterioration after 30 years of inadequate storage, with historical research and community engagement. A systematic inventory was implemented, along with a stylistic classification that identified various ceramic styles (e.g., La Aguada, Santa María, Inca), and contextual information was collaboratively produced through interviews, which revealed the relationship between collector José Fitterling and archaeologist Oswald Menghin. The project culminated in an exhibition accessible to visitors with visual impairments and the general public alike, incorporating multisensory resources, thus facilitating a critical dialogue with the community that allowed for the deconstruction of stereotypes about indigenous peoples. The case demonstrates that collections considered “decontextualized” can activate significant value through interdisciplinary approaches, applying open science and accessibility, even in small-scale museum contexts, reaffirming the role of museums as dynamic agents of heritage and collective memory.

KEYWORDS: museum; conservation; public archaeology; pottery.

Manuscrito recibido: 1 de abril de 2025

Aceptado para su publicación: 6 de noviembre de 2025

^a <https://orcid.org/0009-0001-5744-5786>. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, C1420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. matiaskalina32@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El Museo Regional Salesiano de Rawson, ubicado en la provincia de Chubut, Argentina, constituye una institución clave para la preservación del patrimonio arqueológico local y regional. Fundado y gestionado por la Obra Salesiana, a lo largo de sus más de ochenta años de trayectoria ha reunido diversos acervos materiales, en gran medida procedentes de donaciones realizadas por la comunidad de Rawson, dada su condición de única institución museística de la ciudad dedicada a la arqueología (Nicoletti, 2005).

En julio de 2021, la familia Fitterling, de origen alemán y radicada en Rawson, decidió donar al Museo la colección arqueológica personal de José Fitterling, fallecido años atrás. Dicha colección, integrada por 494 piezas cerámicas del Noroeste Argentino (NOA), había permanecido almacenada durante tres décadas dentro de un invernadero en condiciones inadecuadas (figura 1), tras haber sido recolectada por su propietario entre las décadas de

1950 y 1970 (E. Fitterling, entrevista personal, 3 de agosto de 2021; J. Fitterling, entrevista personal, 2 de agosto de 2021; R. Fitterling, entrevista personal, 2 de agosto de 2021).

Ante la necesidad de llevar a cabo un proceso de patrimonialización y musealización del conjunto, debido a la venta del terreno familiar donde se almacenaban los artefactos y al deseo de la familia Fitterling de que fueran donados al Museo Regional Salesiano, se conformó un equipo de trabajo integrado por la Prof. Cintia Navas, directora del Museo y especialista en Historia, y por el autor de este artículo, en calidad de asesor en arqueología. La intervención sobre la colección Fitterling supuso la realización de tareas inéditas para la institución, ajustadas a criterios deontológicos (ICOM, 2017), de conservación preventiva y curativa (Stovel, 2003), y a los marcos legales vigentes. Asimismo, fue prioritario atender el avanzado estado de deterioro que presentaban los objetos, ocasionado por la acción de agentes

Figura 1. Visita del equipo del Museo e hijos de Fitterling al invernadero en el cual las piezas de la colección estuvieron guardadas por 30 años.

biológicos y ambientales durante su prolongado almacenamiento (Soto & Guiamet, 2017). El proyecto buscó no solo estabilizar y preservar los materiales, sino también integrarlos a la memoria colectiva local mediante una aproximación accesible y reflexiva, que contemplara tanto la dimensión técnica de la conservación como la socialización del patrimonio con la comunidad.

El objetivo general de este trabajo fue musealizar y patrimonializar la colección Fitterling para, posteriormente, compartir los resultados con la comunidad local de Rawson, Chubut. Para ello, el primer objetivo específico consistió en acondicionar los materiales para su traslado seguro al Museo. El segundo fue realizar una clasificación estilística de los artefactos de la colección. El tercero, inventariar las piezas y generar una base de datos con su información. Como cuarto objetivo específico se planteó conservar los materiales de manera preventiva y curativa. El quinto estuvo orientado a almacenar las piezas en condiciones controladas y establecer un sistema de monitoreo continuo. El sexto fue recopilar información contextual sobre la colección mediante documentos y entrevistas a los hijos de Fitterling. Finalmente, el séptimo objetivo específico persiguió compartir la colección y el proceso de trabajo con la comunidad local en una instancia de producción de conocimiento colaborativo y de desnaturalización de categorías sobre lo indígena.

A razón de lo previamente mencionado, este trabajo se inscribió en el campo de la Arqueología Pública, asumiendo una práctica reflexiva que problematiza las relaciones entre la arqueología y la sociedad (Salerno, 2013; Fabra et al., 2015), con el fin de activar el valor significativo de la colección a través de un diálogo crítico y participativo.

A continuación, el artículo se estructura en apartados que detallan el proceso integral llevado a cabo. Tras esta introducción, se presentan los Antecedentes que contextualizan el estudio de colecciones arqueológicas en Argentina. En Marco Teórico se profundiza en las características de la Arqueología Pública que fundamentan la intervención. En la Metodología se describe de manera pormenorizada las fases de trabajo de campo, gabinete, conservación y socialización. En

los Resultados se exponen los hallazgos del proceso de clasificación, conservación, investigación histórica y la exposición comunitaria. Finalmente, en la Discusión se analiza críticamente los resultados a la luz del marco teórico y los antecedentes, y en las Conclusiones se sintetizan las contribuciones del proyecto.

ANTECEDENTES

En esta sección se recuperan trabajos que abordan tópicos de conservación y del análisis del rol de coleccionistas, museos y comunidades en las prácticas relativas al patrimonio arqueológico, evidenciando una evolución en las prácticas curatoriales y una creciente conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y documentación (Iucci & Sprovieri, 2020). La intervención en colecciones de origen histórico debe abordar problemáticas específicas que la literatura arqueológica ha identificado recurrentemente. Entre estas se encuentran la frecuente descontextualización de los materiales, los desafíos en su almacenamiento y documentación, la necesidad de aplicar enfoques interdisciplinarios para su conservación e investigación, y el imperativo de generar estrategias de socialización que sean a la vez críticas y accesibles para la comunidad.

En la historia de la arqueología argentina, las colecciones museológicas han sido fundamentales para el desarrollo disciplinar. Si bien inicialmente funcionaron como repositorios de objetos, su rol ha evolucionado hacia soportes dinámicos para la investigación científica (Iucci & Sprovieri, 2020). Actualmente existe una creciente preocupación por comprender no solo los objetos, sino también las condiciones históricas, sociales y políticas que rodearon la formación de estas colecciones (Gluzman, 2020). Este enfoque permite analizar el papel de las redes de intercambio entre instituciones y figuras clave, así como la influencia del contexto sociohistórico en la trayectoria de los acervos.

Antes de la profesionalización formal de la arqueología en Argentina, consolidada hacia la década de 1950, la interacción entre coleccionistas, aficionados y los primeros arqueólogos fue determinante en la construcción de acervos

museológicos. Figuras influyentes como el prehistoriador austroargentino Oswald Menghin ejercieron un papel protagónico en la configuración de prácticas arqueológicas y en el establecimiento de relaciones de reciprocidad con aficionados y coleccionistas locales (Politis, 2022; Pupio, 2011). Estos actores estuvieron influenciados por valores políticos, religiosos, estéticos y económicos propios de su época, que orientaron sus decisiones metodológicas en recolección, conservación y musealización. Estudiar críticamente las prácticas de manejo de colecciones en el pasado constituye una herramienta esencial para mejorar los métodos actuales, permitiendo preservar tanto la integridad material de las piezas como la valiosa historia de las intervenciones mismas (Pellizari, 2023).

Algunos modelos contemporáneos de gestión, musealización y patrimonialización de colecciones arqueológicas han incorporado paradigmas renovados, con énfasis en conservación preventiva y curativa guiada por el principio de mínima intervención, y en la promoción del acceso abierto y democratización del conocimiento (Álvarez & Pedrotta, 2024). El análisis de colecciones históricas con metodologías actualizadas, como demuestra el estudio de la colección de artefactos líticos de Oswald Menghin del Instituto de Arqueología de la UBA, sigue arrojando luz invaluable sobre estrategias tecnológicas del pasado, enfatizando la importancia de volver a estudiar estos acervos para enriquecer el panorama arqueológico regional (Alberti, 2019).

Respecto al problema de la aparente descontextualización de materiales en colecciones, autores como Delgado (2013), a través de casos de estudio en Uruguay, reflexionan sobre cómo los bienes arqueológicos se insertan en la sociedad contemporánea, destacando que su significado se negocia constantemente en la esfera social, incluso cuando la información contextual es escasa. En Argentina, el desafío de identificar y clasificar materiales dentro de grandes repositorios es abordado por Bednarz, Penesis e Igareta (2019), cuyo trabajo en el Museo de La Plata demostró la necesidad de revisar críticamente las colecciones establecidas para, por ejemplo, distinguir artefactos coloniales de los prehispánicos. Este

principio de que el análisis sistemático puede generar nuevo conocimiento a partir de acervos complejos constituye un pilar metodológico para abordar colecciones con historiales similares. Esta tarea se ve facilitada por una gestión documental y de almacenamiento adecuada, cuya crítica ausencia fue examinada por Ghiani Echenique (2016) en su estudio sobre los conjuntos del litoral rioplatense, lo que justifica los esfuerzos de inventario y acondicionamiento requeridos para superar estados de desorden y falta de rotulación.

El potencial informativo de las colecciones se maximiza mediante diversos enfoques. El análisis de conjuntos específicos, como el hecho por Basile y Ratto (2016) con la Colección Pereira en Catamarca, revela cómo la colaboración con coleccionistas locales permite documentar y reconstruir contextos, logrando en su caso fechar entierros en urna y proponer la existencia de movimientos poblacionales durante la expansión incaica. Esta estrategia de integrar a los pobladores y sus acervos resulta fundamental para rescatar la memoria asociada a los objetos. Asimismo, la “historia de vida” de las colecciones, analizada por Oliva (2019) a través de la memoria oral de su curadora, destaca la agencia de los actores no académicos en los procesos de patrimonialización, iluminando la dimensión biográfica de estos acervos. La trayectoria y desplazamiento de las colecciones, como ilustra Biasatti (2016) con el traslado de la Colección Gnecco desde San Juan a Luján, muestra cómo los significados de las piezas se transforman al integrarse en nuevas narrativas (en su caso, de una identidad regional a un relato nacional), un fenómeno relevante para comprender la reinserción de colecciones en contextos patrimoniales diferentes a su origen.

Desde una perspectiva técnica, la conservación e investigación requieren de estrategias interdisciplinarias. Collazo, Quaranta, Montalti, Rossi Baitz y Mariani (2018) describen cómo esta colaboración en el Museo de La Plata, entre arqueólogos, entomólogos y ornitólogos, permitió no solo identificar agentes de biodeterioro e implementar estrategias de control en textiles, sino también determinar las especies de aves de las que procedían las plumas, revelando redes

de intercambio prehispánicas. Este enfoque colaborativo para el control del biodeterioro y la obtención de información adicional es esencial para el diseño de protocolos de conservación. La evolución de los estudios, desde la tipología hacia análisis integradores, es examinada por Gluzman (2020), quien al analizar colecciones tempranas del NOA para el estudio de la metalurgia prehispánica, destaca cómo los enfoques interdisciplinarios que integran evidencia contextual, tecnológica y simbólica enriquecen significativamente la valoración de un acervo.

Estas prácticas se enmarcan en la trayectoria creciente hacia una gestión más transparente, accesible y socialmente responsable que Iucci y Sprovieri (2020) destacan para la arqueología argentina, enfatizando el papel fundamental de las colecciones museológicas. En este sentido, los desafíos y oportunidades de la era digital son abordados por Álvarez y Pedrotta (2024), cuyo proyecto de digitalización, estandarización de bases de datos y acceso abierto sienta un precedente para la aplicación de la ciencia abierta en la gestión de colecciones. Este compromiso con la accesibilidad se extiende al ámbito expositivo. El marco de la accesibilidad universal, fundamentado en los diagnósticos y propuestas de Martín Olalla (2020), Rosello, Reyes, Sequeira y Alonso (2022) y Wendorff (2023), provee los lineamientos para la incorporación de recursos multisensoriales en exposiciones, buscando superar barreras persistentes y fomentar un diálogo patrimonial genuinamente inclusivo con toda la comunidad, incluyendo a personas con discapacidad visual. En una línea similar, Colombo y Caro Petersen (2022) documentan el diseño de una sala permanente sobre el poblamiento indígena pampeano en el Museo Histórico de Necochea, concebida integralmente para ser accesible a personas con disminución visual. Este proyecto, también enmarcado en la arqueología pública, implementó una metodología multisensorial que incluyó réplicas táctiles, dispositivos olfativos, audiodescripciones y una reproducción inmersiva de un toldo tehuelche. El caso buscó, al igual que la experiencia de Rawson, la viabilidad y el impacto de activar narrativas sobre el pasado indígena y deconstruir estereotipos

mediante enfoques accesibles e inclusivos en museos de pequeña escala, reafirmando el rol de estas instituciones como agentes dinamizadores de un patrimonio en diálogo con la comunidad.

MARCO TEÓRICO

El presente artículo se enmarca en las perspectivas y debates de la Arqueología Pública (AP), un campo de reflexión y práctica que problematiza las relaciones entre la arqueología y la sociedad, y que reconoce el carácter político, situado y multivocal del conocimiento sobre el pasado (Salerno, 2013). Esta perspectiva implica una revisión crítica del rol del arqueólogo, la naturaleza del saber arqueológico y los procesos de patrimonialización, en diálogo con corrientes como la Arqueología Social Latinoamericana y en respuesta a demandas sociales y marcos legales cambiantes (Fernández Distel, 2016).

La patrimonialización puede entenderse como un proceso social y voluntario de incorporación de valores culturalmente construidos en un espacio-tiempo determinado, que forma parte de los procesos de territorialización en la relación entre territorio y cultura (Bustos Cara, 2004). Este proceso obedece a dos construcciones sociales sucesivas: la sacralización de la externalidad cultural y su posterior puesta en valor o activación, mediante la cual el patrimonio se convierte en un sistema de representación que da sentido a identidades y discursos sociales (Prats, 2005). A nivel individual, la patrimonialización implica un equilibrio entre significaciones cognitivas y afectivas, acercando los objetos al cosmos identitario de las personas a través de vínculos emocionales y simbólicos (Gómez, 2014).

Por su parte, la musealización constituye una nueva forma de concebir a los museos, entendida como la puesta en valor del patrimonio, tangible o intangible, mediante la aplicación de un método sistemático (Ordaz & Vázquez, 2014). Se trata de un programa integral que no solo garantiza la conservación del patrimonio arqueológico, sino que también promueve su acercamiento, uso y disfrute por parte del público, facilitando las claves de lectura e interpretación necesarias para su comprensión (Álvaro Arranz, 2011).

Estos procesos de musealización y patrimonialización de colecciones de objetos tienden a implicar la conservación de los mismos, que puede dividirse en dos enfoques complementarios. La *conservación preventiva* se refiere a las prácticas sistemáticas orientadas a prevenir o reducir el deterioro de los bienes culturales mediante el control ambiental, el manejo de plagas, la medición de condiciones térmicas y lumínicas, entre otras acciones. Por otro lado, la *conservación curativa* (o intervención directa) implica acciones directas sobre los objetos para estabilizar, consolidar o restaurar su estado físico una vez que el daño ya se ha producido, registrando detalladamente cada tratamiento realizado (Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, 2023).

El surgimiento de la AP como línea de investigación consolidada puede rastrearse a partir de la década de 1980, en el marco de eventos fundacionales que impulsaron una reflexión profunda sobre para quién y por qué se produce el conocimiento arqueológico (Salerno, 2013). Frente a un modelo tradicional que frecuentemente operaba bajo un paradigma academicista y excluyente, la AP se propone cuestionar narrativas hegemónicas, visibilizar múltiples voces y abordar críticamente los procesos de apropiación, mercantilización y uso social del patrimonio (Salerno, 2013). La obra compilada por Fabra, Montenegro y Zabala (2015) presenta un panorama integral de la emergencia y consolidación de este campo interdisciplinario en Argentina, destacando cómo problematiza las relaciones tradicionales entre expertos y no expertos, promoviendo una práctica más reflexiva y comprometida con los contextos locales. Uno de sus ejes centrales es la crítica a la histórica exclusión de las voces indígenas y la propuesta de un modelo de investigación participativa que integre los saberes locales y académicos, transformando a la arqueología en una herramienta política para las comunidades en sus luchas presentes (Fabra et al., 2015).

Uno de los ejes centrales de la AP es la crítica al modelo de déficit en la comunicación del conocimiento arqueológico. Según Endere y Conforti (2016), este modelo concibe al público

como un receptor pasivo de información especializada, ignorando la diversidad de audiencias y su capacidad para interpretar y resignificar el pasado. Frente a esta limitación, la AP propone superar el enfoque unidireccional mediante modelos comunicacionales dialógicos, participativos y contextuales.

En este sentido, es fundamental problematizar la propia categoría de “público”. Salerno et al. (2016) argumentan que en la arqueología argentina predomina un uso descriptivo de lo “público”, asociándolo a audiencias o bienes patrimoniales, sin incorporar las discusiones teóricas sobre su dimensión política y conflictiva. Esta concepción simplificada oculta las relaciones de poder y el rol activo de los arqueólogos. Frente a esto, proponen entender lo público como un espacio de disputa y negociación, lo que exige una ética reflexiva que reconozca el conflicto y la posición del arqueólogo en relaciones históricamente desiguales (Salerno et al., 2016).

La AP también se ha visto enriquecida por el diálogo con otras tradiciones críticas. No obstante, Delfino (2024) plantea una distinción importante al defender una Arqueología Socialmente Útil (ASU), que asume un compromiso político más explícito con los sectores subalternos. Desde esta perspectiva, se critica la precarización laboral de los arqueólogos en Argentina y se propone la sindicalización como estrategia para mejorar sus condiciones laborales y avanzar hacia una representación colectiva (Delfino, 2024). Este enfoque enfatiza que la utilidad social del conocimiento arqueológico debe incluir también la lucha por las condiciones dignas de quienes lo producen.

En la práctica, la AP se traduce en metodologías que privilegian la participación activa, la colaboración intercultural y la construcción en conjunto de conocimientos. Esto implica descentrar la autoridad epistémica del arqueólogo y establecer relaciones horizontales con las comunidades, reconociendo y valorizando sus saberes, intereses y demandas específicas (Montenegro, 2014; Ramundo, 2023). Este compromiso con un diálogo horizontal redefine el rol del arqueólogo, transformándolo en un

facilitador o mediador cultural, cuyo trabajo contribuye a procesos sociales más amplios de fortalecimiento identitario, defensa del territorio y reivindicación de la memoria colectiva (Candela et al., 2024; Restifo, 2021). Como señala Fernández Distel (2016), el campo emergente de la AP se enriquece con la diversidad de perspectivas y refleja los esfuerzos por superar el enfoque tradicional, incorporando la obligación ética de realizar “devoluciones” a las comunidades y de trabajar de forma interdisciplinaria.

Finalmente, la AP dialoga de manera creciente con los principios de la ciencia abierta y las nuevas tecnologías. Como ilustra Izeta (2024), existe un esfuerzo por alinear la práctica arqueológica con los lineamientos FAIR (Localizable, Accesible, Interoperable, Reutilizable). Al mismo tiempo, proyectos como “Paisagens em Branco” (Zarankin et al., 2021) demuestran el potencial de herramientas digitales (escaneo 3D, realidad aumentada, videojuegos) para crear experiencias inmersivas y democratizar el acceso a narrativas patrimoniales plurales, a menudo marginadas en los relatos oficiales.

METODOLOGÍA

El proceso de musealización y patrimonialización de la Colección Fitterling requirió el diseño e implementación de una metodología integral, estructurada en fases secuenciales que articularon procedimientos de campo, gabinete, conservación, documentación y socialización. Cada fase se planificó siguiendo protocolos establecidos en la literatura especializada y se adaptó a las condiciones específicas de la colección y a los recursos disponibles en el Museo Regional Salesiano de Rawson (RENYCOA, INAPL & Ministerio de Cultura Argentina, 2020).

Para llevar a cabo el acondicionamiento para su traslado al Museo se realizó una primera etapa de trabajo *in situ* en el terreno de la familia Fitterling (figura 1). Los materiales se organizaron en lotes según criterios estilísticos y funcionales, totalizando nueve lotes más uno adicional para objetos no identificados o misceláneos, siguiendo los parámetros establecidos para la declaración de lotes en las Fichas Únicas de Registro

(RENYCOA, INAPL & Ministerio de Cultura Argentina, 2020). Una vez separados, se procedió a la limpieza superficial de los objetos utilizando pinceles de hebras plásticas suaves de distintos tamaños y una pera de goma para eliminar partículas del interior de recipientes, métodos no invasivos recomendados para la limpieza inicial de materiales arqueológicos (Bugliani, 2019; Otero, 2015). Todas las operaciones se realizaron con las ventanas del invernadero abiertas y utilizando equipo de protección personal (delantal, guantes de nitrilo y barbijo) para minimizar riesgos para la salud del operador y evitar contaminaciones cruzadas (Soto & Guiamet, 2017). Finalizada la limpieza, los artefactos fueron empaquetados individualmente o en grupo, según su tamaño, utilizando materiales de amortiguación para evitar daños durante el traslado, con especial cuidado en piezas de “grandes dimensiones” como arbalos incaicos o urnas santamarianas (Bugliani, 2019; Otero, 2015; Palamarczuk, 2014).

Con el fin de realizar la clasificación estilística de los artefactos de la colección, se mantuvo la organización inicial por lotes establecida durante el acondicionamiento, basada en atributos morfo-estilísticos y funcionales. Esta clasificación preliminar, fundamentada en estudios cerámicos regionales previos (Bugliani, 2019; Cremonte & López, 2021; Nazar & de la Fuente, 2016; Otero, 2015; Sempé & Baldini, 2005), permitió agrupar los materiales de manera coherente para su posterior análisis y registro. La identificación de estilos se apoyó en el análisis comparativo de características decorativas, morfológicas y tecnológicas, un enfoque ampliamente utilizado para el estudio de colecciones cerámicas del NOA (Alberti, 2019; Gluzman, 2020).

Para inventariar y generar una base de datos con la información de la colección, se procedió al trabajo de gabinete en el museo. Cada objeto fue fotografiado por todas sus caras y se le asignó un código único compuesto por la letra “F” (por Fitterling) seguido de cuatro dígitos (ej: F0033). Este código se colocó en una etiqueta en el exterior e interior de la bolsa de almacenamiento individual de cada pieza. Cada artefacto fue descrito en una planilla de Excel según las categorías establecidas

en la Ficha Única de Registro de Bienes Arqueológicos (RENYCOA, INAPL & Ministerio de Cultura Argentina, 2020): estilo, número de inventario, procedencia, temporalidad, estado de conservación, agentes de deterioro presentes, historial de intervenciones y de exposición. Esta sistematización responde a la necesidad de estandarizar y hacer accesible la información de las colecciones, en línea con la perspectiva de la ciencia abierta y gestión digital del patrimonio (Álvarez & Pedrotta, 2024; Izeta, 2024).

En lo que respecta a conservar preventiva y curativamente los materiales, se aplicaron protocolos diferenciados según el tipo y grado de deterioro, siguiendo el principio de mínima intervención (Stovel, 2003). Las piezas que presentaban agentes de deterioro activos (como líquenes, hongos o excrementos de aves) fueron separadas y puestas en cuarentena para evitar contagios, una práctica esencial para el control del biodeterioro en materiales orgánicos e inorgánicos (Collazo et al., 2018; Soto & Guiamet, 2017). La intervención curativa consistió en la remoción mecánica de líquenes y hongos con una gubia de plástico para evitar dañar las superficies ya friables, mientras que los excrementos de ave se removieron con el mismo instrumento y se limpiaron con hisopo y agua destilada (Soto & Guiamet, 2017). Todas las intervenciones y su evolución fueron documentadas en fichas de conservación, basadas en la Guía Básica sobre Formulación de Fichas de Conservación (Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, 2022). En casos donde la intervención implicaba riesgo de pérdida material o respondía solo a fines estéticos, como manchas de sales minerales o reparaciones anteriores, se aplicó el criterio de intervención mínima, optando por la conservación preventiva y una manipulación cuidadosa (Fanlo-Loras & Pérez Lambán, 2011; Stovel, 2003). Este enfoque reflexivo hacia las intervenciones históricas permite preservar la biografía material integral de los objetos, incluyendo las huellas de su manejo pasado (Pellizari, 2023).

Con el objetivo de reconstruir información contextual sobre la colección mediante documentos o entrevistas, se realizó una entrevista

semiestructurada dirigida a cada uno de los tres hijos de José Fitterling, a través de las cuales se estableció un proceso de creación de conocimiento en conjunto por medio del diálogo. Las entrevistas con Juan Fitterling y Ricardo Fitterling se llevaron a cabo el 2 de agosto de 2021, mientras que con Elisabeth Fitterling se hicieron el 3 de agosto de 2021. La elección metodológica se fundamenta en la flexibilidad y adaptabilidad de la entrevista para obtener información profunda sobre significados, motivos y experiencias subjetivas (Díaz-Bravo et al., 2013; Tejero González, 2021), así como en su aplicabilidad en distintos contextos, incluyendo adaptaciones para el contexto de pandemia por COVID 19 (Villarreal-Puga & Cid García, 2022). Las preguntas se orientaron a generar datos sobre la procedencia espacial y temporal de las piezas, su forma de adquisición, la historia de vida de la colección en Rawson, los vínculos de Fitterling con otros coleccionistas o arqueólogos, y aspectos biográficos relevantes. Las grabaciones de audio fueron transcritas manualmente, siguiendo pautas establecidas para la desgrabación de encuentros (SEDRONAR, 2021). Esta metodología de historia oral se alinea con los enfoques biográficos y de redes de influencia que han demostrado ser cruciales para comprender la formación de colecciones históricas (Balesta & Zagorodny, 2000; Oliva, 2019; Politis, 2022).

Finalmente, para compartir la colección y el proceso de trabajo con la comunidad local en una instancia de producción colaborativa del conocimiento y desnaturalización de categorías sobre lo indígena, se diseñó una exposición abierta en Rawson, guiada por la perspectiva de la Arqueología Pública (Salermo, 2013; Salermo et al., 2016). Se seleccionaron piezas representativas de cada estilo, organizadas en secuencia cronológica, para servir de soporte a una narrativa cultural del noroeste argentino dirigida a un público no especializado. La muestra incluyó cartelería accesible, réplicas experimentales de cerámicas y muestras de pigmentos minerales de los mismos tipos usados en las decoraciones de los recipientes, para facilitar la experiencia táctil y olfativa de visitantes no videntes, implementando así los principios de accesibilidad universal en museos (Llamazares &

Balmaceda, 2018; Rosello et al., 2022; Wendorff, 2023). La apertura contó con una proyección audiovisual sobre arqueología e historia indígena regional y un espacio de diálogo con los asistentes, promoviendo un intercambio horizontal que cuestionara estereotipos culturales, una práctica central en los enfoques de co-construcción de conocimientos y descolonización del patrimonio (Montenegro, 2014; Ramundo, 2023; Restifo, 2021). Esta metodología de socialización buscó activamente superar el “modelo de déficit” en la comunicación del conocimiento arqueológico, fomentando en su lugar un diálogo crítico y reflexivo con la comunidad (Endere & Conforti, 2016; Salerno et al., 2016).

RESULTADOS

El proceso de limpieza *in situ* reveló el avanzado estado de deterioro de la colección, caracterizado por la acumulación de sedimentos y la presencia de agentes biológicos. Una vez estabilizadas, la organización de las 494 en diez lotes facilitó su manejo y registro posterior. El resultado de esta fase fue la obtención de una colección estabilizada, limpia y embalada con criterios de conservación preventiva, lo que garantizó su integridad durante el transporte y sentó las bases para las siguientes etapas de inventario y análisis.

Respecto a la clasificación estilística de los artefactos, el análisis inicial de la colección reveló una considerable variedad de estilos cerámicos procedentes del Noroeste Argentino (NOA). La distribución identificada fue la siguiente: el estilo La Aguada Portezuelo (figura 2a) (Nazar & de la Fuente, 2016), representó el 25,94% del conjunto, con un total de 143 elementos, de los cuales uno corresponde a una pieza completa. Le siguió en proporción la cerámica La Aguada plumiza grabada (figura 2b) (Sempé & Baldini, 2005), que constituyó el 12,34% de la muestra, registrándose 61 elementos, 6 de ellos enteros. También se registró un único molde metalúrgico de lingote entero (Gluzman, 2017), que representó el 0,2% de la muestra (figura 2c). Un grupo significativo de artefactos (17,61%) fue clasificado como Indeterminado, totalizando 87 elementos, 11 de ellos completos. Entre estas piezas enteras,

se reconocieron tres que posiblemente fueron elaboradas por niños durante su proceso de aprendizaje alfarero (Vidal, 2019) (figura 2d). El conjunto también incluyó un notable número de figurinas. Las figurinas humanas La Aguada (Vilas, 2019) sumaron 21 fragmentos (4,25%). Las figurinas humano-felinas (Gordillo, 2009; Vilas, 2019) representaron el 2,22% (11 fragmentos), y las figurinas de ave el 0,60% (3 elementos).

La cerámica de filiación Inca Provincial (figura 3a) (Otero, 2015) constituyó el 1,41% (7 elementos, 3 completos), mientras que el estilo Sanagasta (Carosio, 2018) solo estuvo representado por 3 piezas enteras (0,60%). Los estilos asociados a la tradición Santa María también estuvieron presentes. Se identificó un único ejemplar completo (0,2%) correspondiente al tipo Santa María Bicolor (figura 3b) (Bugliani, 2019; Nastri, 2008; Palamarczuk, 2002; 2014). Por su parte, el estilo Santa María Negro sobre Rojo (Marchegiani et al., 2009; Palamarczuk, 2002) alcanzó el 3,84%, con 19 elementos, 13 de los cuales son piezas íntegras. Otros estilos reconocidos incluyen cerámica Belén (Wynveldt & Iucci, 2009), que representó el 3,23% (16 fragmentos), y La Ciénaga (Cremonte & López, 2021), con un 11,32% (56 elementos, 6 completos).

Finalmente, se categorizaron 2 grupos de artefactos por su funcionalidad. Se documentaron pipas cerámicas (figura 4a) con residuos internos compatibles con el consumo de sustancias psicoactivas o tabaco (Martin Silva et al., 2016), que constituyeron el 10,32% del total (51 elementos), pudiendo atribuirse tres de ellas al estilo San Francisco (Ortiz, 2020). También se contabilizaron 14 coladores o cerámicas perforadas (2,83%). Para estos objetos, el criterio de formación de conjunto de piezas en base a lotes fue tan efectivo como para los fragmentos cerámicos procedentes de recipientes cuyo estilo fue identificado (figura 4b), permitiendo así lograr un ordenamiento inicial de todas las cerámicas.

El proceso de documentación, inventariado y elaboración de bases de datos (figura 5a) generó un registro sistemático de los 494 objetos, permitiendo una caracterización integral de la colección. Este proceso reveló la prevalencia de ciertos agentes de

Figura 2. Selección de objetos de la colección Fitterling. a) Cerámica La Aguada Portezuelo. b) Cerámica La Aguada plumiza grabada. c) Cerámica metalúrgica, molde para un lingote de 3 centímetros. d) Cerámica de factura y cocción de baja calidad, con marcas de dedos pequeños. Los rasgos son compatibles con una vasija hecha por un niño en su proceso de aprendizaje.

Figura 3. Ejemplares enteros de piezas de más de treinta centímetros. a) Aríbalo estilo Inca provincial. b) Urna de estilo Santa María bicolor.

Figura 4. Separación de los materiales por lotes de piezas del mismo estilo o funcionalidad. a) Lote de pipas de cerámica, algunas contenían residuos negro en su interior compatible con restos de las sustancias fumadas. b) Lote de cerámicas La Aguada Portezuelo.

deterioro, siendo los biológicos (líquenes, hongos y heces de aves) los más frecuentes y activos. El sistema de cuarentena implementado demostró ser efectivo, ya que el monitoreo continuo durante un año confirmó la contención total de estos agentes, sin nuevos focos de contaminación ni progresión del deterioro en las piezas tratadas (figura 5b) (Collazo et al., 2018; Soto & Guiamet, 2017).

Durante todo el trabajo de acondicionamiento de los objetos, los operarios del equipo se vieron expuestos a atmósferas que pueden ser perjudiciales para la salud por la cantidad de polvo, el encierro prolongado, las esporas de hongos o a las heces de aves. La protección utilizada durante el proceso fue efectiva para evitar la inhalación o la contaminación de la ropa con estas posibles

Figura 5. Trabajos de gabinete en el Museo Salesiano de Rawson. a) Fotografía e inventariado de material. b) Análisis y separación de materiales afectados por agentes de biodeterioro.

fuentes de patologías, pero también para prevenir la contaminación las cerámicas con la grasa de las manos o con sudor. Además, el equipo higiénico estuvo en consonancia con las normas de prevención contra el COVID 19 en vigencia por aquel entonces (figura 6).

Siguiendo el parámetro de mínima intervención (Stovel, 2003), se identificaron y documentaron casos donde la no intervención fue la estrategia

Figura 6. Limpieza de heces de ave con un hisopo y agua destilada. Nótese la indumentaria protectora de trabajo.

más adecuada, particularmente en piezas con precipitaciones minerales estables y en aquellas con restauraciones históricas fallidas que las habían vuelto friables (figura 7), registrando estas últimas como parte valiosa de la biografía material de los objetos (Pellizari, 2023). Sin embargo, el diagnóstico arrojó que el daño preexistente, especialmente cavidades superficiales y pérdida de material causadas por el biodeterioro, resultó irreversible. La remoción de las heces de ave reveló que las áreas afectadas habían perdido la superficie original. En su lugar, quedaron pequeños pozos que, en algunos casos, tuvieron una profundidad de más de 2 milímetros (figura 8).

La base de datos resultante no solo sirvió como herramienta de gestión interna, sino que estructuró la información para futuros estudios y una potencial integración en repositorios de acceso abierto (Álvarez & Pedrotta, 2024; Izeta, 2024), sentando las bases para la preservación digital del acervo de acuerdo con los lineamientos establecidos (RENYCOA, INAPL & Ministerio de Cultura Argentina, 2020).

Como parte de la socialización con la comunidad y deconstrucción de categorías sobre lo indígena, se organizó una exposición abierta a los vecinos de Rawson (figura 9), con el objetivo de compartir no solo los objetos, sino también el proceso de trabajo y las narrativas asociadas a la colección. La muestra incluyó piezas seleccionadas de cada estilo cerámico, dispuestas en orden cronológico, y se complementó con una proyección audiovisual

Figura 7. Cerámica que había sido remontada con una pasta rosa con anterioridad al inicio de los trabajos con la colección. Su pasta se volvió friable y se deshace con facilidad.

Figura 8. Cerámica de estilo La Aguada Portezuelo luego de haber recibido tratamiento de conservación curativa para la remoción de las heces de ave. Nótese como el sector donde estuvieron las heces presenta marcas de corrosión y pérdida de la superficie original.

sobre la arqueología e historia indígena del NOA. La incorporación de recursos multisensoriales, réplicas cerámicas y pigmentos minerales, generó una alta participación entre los visitantes. La exploración táctil y olfativa no solo facilitó el acceso al patrimonio para personas no videntes, sino que se convirtió en un elemento central de la experiencia museográfica para todo el público, fomentando un acercamiento más íntimo y reflexivo con los objetos. Es de destacar que el uso de estas estrategias generó especial interés entre las infancias que visitaron la exposición, por su carácter lúdico.

Durante la presentación y espacio de intercambio posterior, surgieron entre los asistentes una serie de representaciones y categorías naturalizadas sobre lo indígena que reflejan imaginarios sociales extendidos en la región en particular y en Argentina en general: la noción del primitivismo y del evolucionismo implícito, mediante la cual varios visitantes expresaron la idea de que las sociedades prehispánicas eran “menos desarrolladas”, lo que se evidenció en comentarios que asociaban la decoración geométrica de las cerámicas con un estadio “inferior” de la cultura material, desconociendo la complejidad

técnica y simbólica de producciones como la cerámica Santamariana o Aguada. También hubo apreciaciones que tomaron la idea de la involución para explicar que hubiera cerámicas más antiguas que lucieran mejor acabadas que otras más tardías. La exposición de piezas de más de 1000 años de antigüedad generó asombro y, en algunos casos, una reevaluación de la profundidad temporal del pasado indígena. En el diálogo, emergió la noción, arraigada en el sentido común local, de que los mapuches son “inmigrantes” o “recientes” en la Patagonia, es decir, los mapuche como “extranjeros”, invisibilizando su presencia de larga data y su rol en la conformación histórica de la región (Gluzman, 2020; Politis, 2022; Trentini et al., 2010). Asimismo, se observó una tendencia a la homogeneización de lo indígena, agrupando bajo la categoría “indio” a todas las sociedades prehispánicas y actuales, sin distinguir entre tradiciones culturales, temporalidades o contextos regionales. Estas representaciones, aunque problemáticas, abrieron un espacio de reflexión crítica y desnaturalización de estereotipos mediante la explicación de la variabilidad observada en la exposición con categorías de la teoría arqueológico elemental, permitiendo al equipo del Museo abordar pedagógicamente la diversidad cultural pasada y presente, así como los procesos históricos de invisibilización y resistencia, en el marco de un diálogo horizontal promovido por la Arqueología Pública (Endere & Conforti, 2016; Salerno et al., 2016).

En cuanto a la producción colaborativa de información contextual, las entrevistas con los hijos de José Fitterling permitieron reconstruir parcialmente la historia de la colección. Fitterling, de origen alemán, llegó a Argentina a fines de la década de 1940 y se desempeñó como gendarme, lo que le permitió recorrer diversas regiones del país recolectando piezas arqueológicas. Según sus hijos, muchos objetos fueron adquiridos durante esos viajes, lo que explica en parte su estado fragmentario y deteriorado. Uno de los hallazgos más relevantes fue la relación de Fitterling con el arqueólogo austriaco argentino Oswald Menghin, quien visitó Rawson en la década de 1950 para impartir charlas. Ambos compartían lengua materna

Figura 9. Cartel para la promoción de la exposición de la colección Fitterling en el Museo Regional Salesiano de Rawson

alemana, la experiencia del exilio y una marcada pasión por la arqueología. Aunque no se conserva la correspondencia entre ellos, esta relación pudo influir en la formación de la colección, e incluso ser fuente de adquisición de algunas piezas (Kohl & Pérez Gollán, 2002; Politis, 2022).

Solo dos objetos del acervo contaban con documentación asociada. Uno es una urna Santa María con un manuscrito alusivo a una donación hecha el 14 de mayo de 1964 (figura 10a) que contiene la siguiente información: "Sarg Ay C.E. Centeno. Encontrado en (texto ilegible) a la altura de Copacabana". Dado que Fitterling, al ser gendarme, podría haber tenido vinculaciones

con la milicia "Sarg" podría ser una abreviatura de sargento y "AY C.E. Centeno", parte del nombre de este sargento. Copacabana podría estarse refiriendo a la localidad de Bolivia, pero el estilo cerámico del recipiente que contenía la nota no es local de allí, sino del NOA. El otro es un pucó La Aguada que contenía recortes de revista con imágenes de cerámicas del NOA y sus clasificaciones estilísticas (figura 10b). No obstante, en ambos casos la información era ambigua o incompleta.

DISCUSIÓN

El proceso de patrimonialización de la colección Fitterling constituye un caso de estudio

Figura 10. Únicos documentos asociados a piezas de la colección. a) Documento que informa sobre una donación a la colección de José Fitterling en 1964. b) Ejemplar de las revistas con imágenes de distintos estilos cerámicos del noroeste argentino.

significativo que dialoga críticamente con los diversos enfoques y problemáticas planteados en la literatura especializada sobre gestión de colecciones arqueológicas y arqueología pública. Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre las particularidades de una colección formada por un aficionado en un marco histórico donde las fronteras entre coleccionismo privado y práctica académica eran permeables (Politis, 2022; Pupio, 2011).

Uno de los desafíos más significativos era la aparente descontextualización de la colección. La ausencia de datos precisos de procedencia, documentación asociada mínima e imposibilidad de reconstruir asociaciones estratigráficas sitúan este acervo en una categoría problemática desde la perspectiva arqueológica tradicional que privilegia el contexto como fuente primaria de información (Bednarz et al., 2019). Esta situación es análoga a la descrita por Ghiani Echenique (2016) para las colecciones del litoral rioplatense en el Museo de La Plata. Sin embargo, al igual que en el caso de Basile y Ratto (2016) con la Colección Pereira, la imposibilidad de acceder al contexto arqueológico original no invalidó el potencial informativo de la colección.

Frente a esta limitación, nuestro enfoque se alineó con la perspectiva de Gluzman (2020), quien enfatiza que el análisis crítico de los procesos de formación de las colecciones, complementado con técnicas no destructivas, permite maximizar la información recuperable. La clasificación estilística, el inventario sistemático y el análisis de agentes de deterioro se convirtieron en las principales herramientas para generar nuevo conocimiento. La identificación de estilos cerámicos como La Aguada Portezuelo, Santa María e Inca Provincial, así como de artefactos especializados (pipas, cerámica metalúrgica y piezas de factura infantil), permitió trazar un panorama general de la diversidad cultural del NOA representada en la colección. Si bien esta clasificación no sustituye la información contextual perdida, sienta las bases para estudios futuros de tipo tecnomorfológico y arqueométrico, tal como lo demuestra el trabajo de Alberti (2019) con la colección lítica de Menghin. El valor de la colección Fitterling, por lo tanto,

trasciende la mera procedencia. Su significación reside en su potencial como recurso para la conservación y la museología, y fundamentalmente se construye socialmente en el contexto local de Rawson, donde se erige como testimonio tangible de las redes de coleccionismo y vínculos entre individuos e instituciones que configuraron el paisaje patrimonial de la Patagonia.

El avanzado estado de biodeterioro, causado por tres décadas de almacenamiento inadecuado, exigió la implementación de un protocolo de conservación que combinara intervención curativa con preventiva. Las estrategias aplicadas, limpieza mecánica, remoción de agentes biológicos, cuarentena y monitoreo, demostraron ser efectivas para estabilizar los materiales y detener la progresión del deterioro, lo que corrobora los lineamientos establecidos por Soto y Guiamet (2017).

La decisión de optar por la “no intervención” en casos de precipitaciones minerales y reparaciones históricas inestables se fundamentó en el principio de mínima intervención (Stovel, 2003), priorizando la estabilidad material sobre la estética. Esta aproximación reflexiva hacia las intervenciones del pasado encuentra paralelo en el trabajo de Pellizari (2023), quien subraya la importancia de estudiar las prácticas históricas de restauración para mejorar los métodos actuales. En nuestro caso, la pasta adhesiva de color rosa utilizada en remontajes anteriores no solo había fallado en su función, sino que había exacerbado la friabilidad de las pastas cerámicas. Su remoción habría implicado riesgo de pérdida material inaceptable, por lo que se decidió documentar estas intervenciones como parte de la biografía del objeto. Esta experiencia refuerza la noción de que la historia de las intervenciones es, en sí misma, componente del valor del objeto y debe ser integrada en su gestión (Pellizari, 2023).

El éxito del monitoreo continuo durante un año destaca la importancia de la evaluación a largo plazo de las estrategias de conservación. Si bien los daños preexistentes, como las cavidades superficiales dejadas por líquenes y heces de ave (figura 9), resultaron irreversibles, la estabilización alcanzada permitió almacenamiento seguro y

posibilidad de exposición controlada. Este caso evidencia que, incluso en instituciones con recursos limitados, la aplicación sistemática de protocolos básicos de conservación puede generar impactos positivos y duraderos en la preservación del patrimonio (Collazo et al., 2018; Soto & Guiamet, 2017).

Uno de los hallazgos más reveladores fue la reconstrucción parcial de la red de influencia que rodeó la formación de la colección, particularmente la relación entre José Fitterling y Oswald Menghin. Este vínculo ilustra la dinámica histórica, previa a la profesionalización de la arqueología, donde las interacciones entre aficionados y académicos fueron cruciales para la conformación de acervos museológicos (Politis, 2022; Pupio, 2011).

La conexión Fitterling-Menghin, mediada por la lengua materna alemana, experiencia del exilio y pasión compartida, actúa como microcosmos de las redes de coleccionismo analizadas por Biasatti (2016). Si bien en la Colección Gnecco, estudiado por el autor, el desplazamiento físico de los objetos estuvo cargado de significados políticos identitarios, en la colección Fitterling el desplazamiento tuvo también un sentido a nivel epistémico y social: representó la influencia de un académico de renombre sobre las prácticas de recolección y valoración de un aficionado en la lejana Patagonia (Kohl & Pérez Gollán, 2002).

Este hallazgo resuena con la “historia de vida” de la colección del Museo de Chasicó analizada por Oliva (2019), donde se destaca la agencia de los actores no académicos en procesos de patrimonialización. La colección Fitterling no es solo conjunto de objetos, sino también testimonio material de la biografía de su creador, un inmigrante alemán que, a través de sus viajes como gendarme, construyó vínculo personal con el pasado prehispánico de su país de adopción. Su historia, y la de su colección, enriquecen la narrativa local de Rawson, demostrando que el patrimonio arqueológico no está compuesto únicamente por objetos antiguos, sino también por las historias de quienes los recolectaron, coleccionaron y preservaron (Oliva, 2019; Politis, 2022).

La exposición final y el espacio de diálogo

con la comunidad de Rawson representaron la materialización concreta de la perspectiva de la Arqueología Pública (AP) que fundamentan teóricamente este proyecto. Esta iniciativa buscó superar deliberadamente el “modelo de déficit” criticado por Endere y Conforti (2016), optando por modelo dialógico y participativo donde la exposición funcionó como detonante para reflexión colectiva e intercambio de perspectivas (Fabra et al., 2015).

Los resultados de esta interacción fueron tan valiosos como los obtenidos en el trabajo de gabinete. La emergencia de representaciones naturalizadas sobre lo indígena, el primitivismo, la homogeneización de lo aborígen y la noción de mapuches como “extranjeros”, puso de manifiesto la vigencia de imaginarios sociales profundamente arraigados, similares a los que Restifo (2021) identificó en San Antonio de los Cobres. Lejos de ser fracaso, la verbalización de estos estereotipos creó oportunidad pedagógica única para lo que Salerno et al. (2016) conceptualizan como “espacio de disputa y negociación” de lo público. El equipo del Museo pudo intervenir para desnaturalizar estas categorías, complejizar la mirada sobre el pasado y visibilizar la profundidad temporal de la ocupación humana en el territorio, contribuyendo a proceso de “co-construcción de conocimientos” (Montenegro, 2014; Ramundo, 2023).

La incorporación de recursos multisensoriales (réplicas experimentales, pigmentos minerales) para visitantes no videntes fue componente esencial de esta aproximación. Esta decisión se alinea con los marcos de accesibilidad integral propuestos por Llamazares y Balmaceda (2018) y con las críticas de Rosello et al. (2022) sobre la desconexión entre discurso de inclusión y su implementación práctica. Al facilitar la experiencia táctil y olfativa, no solo se garantizó el derecho al patrimonio de personas con discapacidad visual, sino que se enriqueció la experiencia museográfica para todos los visitantes, reafirmando el valor de la accesibilidad como principio rector para crear experiencias museísticas significativas (Wendorff, 2023). El diseño expositivo de la colección Fitterling, con su énfasis en la experiencia multisensorial, permite establecer un diálogo

productivo y a la vez crítico con la propuesta de Colombo y Caro Petersen (2022). Mientras que su sala en Necochea parte de un guion curatorial establecido que luego se hace accesible, nuestro caso en Rawson invirtió el proceso: la accesibilidad (ejemplificada en las réplicas táctiles y los pigmentos) no fue un añadido posterior, sino el principio estructurador de la narrativa museográfica. Esta diferencia metodológica fundamental revela que, en contextos de museos regionales con colecciones «descontextualizadas», la materialidad accesible puede operar como el núcleo desde el cual se construye, y no solo se adapta, el relato sobre el pasado. Así, la experiencia táctil cumplió una función inclusiva y se erigió en la herramienta principal para problematizar, desde la corporalidad del visitante, las nociones estéticas y técnicas detrás de las prácticas categorizadas como «primitivismo» que surgieron en el espacio de diálogo. Este enfoque corrobora la viabilidad señalada por Colombo y Caro Petersen, pero al mismo tiempo avanza hacia un modelo donde la accesibilidad es indisociable de la deconstrucción crítica de los imaginarios sociales.

El inventario y la creación de una base de datos digital constituyen un aporte concreto a los lineamientos de la ciencia abierta, campo en creciente desarrollo dentro de la arqueología argentina (Álvarez & Pedrotta, 2024; Izeta, 2024). Si bien nuestro proyecto no alcanzó el nivel de estandarización y apertura de repositorios públicos descritos por estos autores, sentó bases indispensables para futuras iniciativas. La asignación de códigos únicos, fotografía sistemática y estructuración de la información en campos definidos son requisito fundamental para que la colección pueda eventualmente integrarse en plataformas de acceso abierto que sigan lineamientos FAIR (Izeta, 2024). Este proceso de digitalización básica es particularmente relevante para un museo regional como el de Rawson, que opera con recursos técnicos y humanos limitados. Demuestra que la transición hacia gestión más transparente y accesible no requiere necesariamente tecnologías complejas, sino aplicación sistemática de protocolos sencillos y replicables (Álvarez & Pedrotta, 2024). La base de datos generada es una

herramienta de gestión interna y un primer paso hacia el compromiso con la preservación digital del patrimonio, garantizando que la información sobre la colección Fitterling perdure y esté disponible para futuras investigaciones y reinterpretaciones.

CONCLUSIÓN

El proyecto de patrimonialización de la colección Fitterling excedió el mero cumplimiento de objetivos específicos. Se convirtió en ejercicio de arqueología pública aplicada que puso en diálogo conservación material, investigación histórica y acción social. Permitió, en primer lugar, activar el valor del acervo, que había permanecido invisibilizado durante tres décadas, demostrando que el potencial informativo de una colección no se agota en la procedencia contextual de sus piezas (Basile & Ratto, 2016; Gluzman, 2020). En segundo lugar, validó la aplicabilidad de marcos teórico-metodológicos contemporáneos, como AP, la conservación preventiva y la ciencia abierta, en un contexto museístico de pequeña escala, actuando como faro para iniciativas similares en otras instituciones regionales. Finalmente, contribuyó a visibilizar una capa de la historia del coleccionismo y de la arqueología argentina, rescatando del olvido la figura de José Fitterling y su vínculo con Oswald Menghin, enriqueciendo así el complejo tapiz de la historia de la disciplina (Politis, 2022; Pupio, 2011).

Como señalan Iucci y Sprovieri (2020), las colecciones museológicas son un pilar fundamental para la investigación del pasado. Este proyecto no solo ha asegurado que la colección Fitterling cumpla esa función, sino que ha ido un paso más allá, transformándola en plataforma para diálogo intercultural, crítica social y construcción de una memoria más inclusiva y compleja. El éxito de esta experiencia reside en haber entendido que la patrimonialización no es fin en sí mismo, sino un proceso continuo y dinámico de puesta en valor social, donde el museo se erige no como mero depósito de objetos, sino como agente activo en construcción de significados compartidos sobre el pasado (Fabra et al., 2015).

En definitiva, la musealización de la colección Fitterling en el Museo Regional Salesiano de

Rawson sirve como recordatorio elocuente de que la verdadera preservación del patrimonio arqueológico no se mide solo por integridad material de los objetos, sino por su capacidad para generar preguntas, suscitar reflexiones y fortalecer lazos entre pasado, presente y comunidad. Este proyecto ha sido, en esencia, un ejercicio de arqueología útil (Delfino, 2024), que ha buscado no solo producir conocimiento, sino también devolverlo a la sociedad de manera ética, accesible y significativa, reafirmando el papel indispensable de los museos como espacios vivos de encuentro, aprendizaje y transformación social.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Prof. Cintia Navas, mi compañera de equipo y directora del Museo Regional Salesiano de Rawson durante el desarrollo de este proyecto, cuya vasta experiencia en historia, museología, logística, archivística y conservación resultó fundamental para la realización de esta iniciativa. Extiendo mi profunda gratitud a Maximiliano Gianotti e Ivonne Iralde, responsables de la Obra Salesiana durante el período de investigación, así como a la familia Fitterling por su invaluable colaboración y constante amabilidad. Un reconocimiento muy especial a la familia Ruiz Díaz Pires, que me acogió generosamente durante mi residencia de dos años en Rawson, y en particular a Federico Jesús Ruiz Díaz, mi pareja durante esa etapa de trabajo de campo. Agradezco especialmente a la Dra. Valeria Palamarczuk, mi directora de la beca UBACyT estímulo, y a la Dra. Geraldine Gluzman, mi codirectora, por sus valiosas lecturas críticas y sus pertinentes observaciones que enriquecieron sustancialmente este manuscrito. Asimismo, valoro la lectura crítica de mi amiga, la artista plástica Paula Tomsic, así como el apoyo de Giuliana Camarda, amiga y compañera de estudios. Finalmente, dedico un afectuoso reconocimiento a mi pareja, Eduardo Luis Andarcia, por su indispensable asistencia en la edición de las figuras y por su incondicional apoyo y respaldo emocional y a mis padres, Néstor Raúl Kalina y María Alejandra Sánchez, por darme la educación universitaria que a ellos les hubiera gustado tener.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, J. (2019). *El análisis de la colección O. Menghin del Instituto de Arqueología (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires). Artefactos líticos provenientes de la costa rionegrina*. *Intersecciones en Antropología*, 20(1), 107-119.
- Álvarez, S. & Pedrotta, V. (2024). *Colecciones arqueológicas históricas en Argentina: ciencia abierta, conservación digital y repositorios de acceso público*. *Transinformação*, 36, e2410650. <https://doi.org/10.1590/2318-0889202436e2410650>
- Álvaro Arranz, J. (2011). *Musealización de yacimientos arqueológicos en Castilla y León: La aportación de la empresa privada*. *Estudios del Patrimonio Cultural*, (11), 32-42.
- Balesta, B. & Zagorodny, N. I. (2000). *Memorias e intimidades de una colección arqueológica*. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 25, 41-50.
- Basile, M. & Ratto, N. (2016). *El aporte de las colecciones privadas al estudio de la arqueología regional: El caso de Saujil en la región de Fiambalá (Dpto. Tinogasta, Catamarca)*. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 41(2), 423, 430.
- Bednarz, M., Penesis, J. & Igareta, A. (2019). *Definiendo la cultura material colonial a partir de colecciones arqueológicas del Museo de La Plata*. *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana*, 8, 71-81.
- Biasatti, S. (2016). *Redes de coleccionismo en Argentina. Objetos arqueológicos viajando en tren desde San Juan a Luján*. *Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana*, 6(2). <https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.1725>
- Brichetti, I. E. (2017). *Museos, aficionados y arqueólogos en la descentralización de la arqueología pampeana argentina, 1960-1980*. *Intersecciones en Antropología*, 18(2), 209-219.

- Bugliani, M. F. (2019). *Consideraciones sobre la alfarería bicolor dentro del estilo Santa María. Diseños, variabilidad y contextos*. Actas del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 50 años de arqueologías, 716-717. Córdoba, Argentina.
- Bustos Cara, R. (2004). *Patrimonialización de valores territoriales. Turismo, sistemas productivos y desarrollo local*. Aportes y Transferencias, 8(2), 11-24.
- Candela, G. D., Weissel, A. R. & Zollo, O. R. (2024). *Arqueología pública y fútbol: el caso del Club Atlético Platense*. Revista del Museo de Antropología, 17(3), 105-114. <https://doi.org/10.31048/vzyrd654>
- Carosio, S. (2018). *Prácticas de manufactura cerámica en el oeste riojano durante el Período Tardío (ca. siglos XIII-XVII AD). Aportes desde los estudios petrográficos sobre el estilo Sanagasta/Angualasto de la Tambería de Guandacol*. Comechingonia. Revista de Arqueología, 22(1), 151-183.
- Collazo, J. G., Quaranta, A., Montalti, D., Rossi Batz, M. F. & Mariani, R. (2018). *El trabajo interdisciplinario en colecciones del Museo de La Plata*. Museo de La Plata.
- Colombo, M. & Caro Petersen, Á. (2022). *Una sala sobre el poblamiento indígena accesible a la disminución visual en el Museo Histórico de Necochea. Una experiencia y muchos aprendizajes*. Revista del Museo de Antropología, 15(2), 111-126.
- Cremonte, M. B. & Lopez, V. M. del M. (2021). *Materiales cerámicos de La Ciénega (Departamento de Tafí, Tucumán)*. Fragmentos del Pasado - do Passado, 6, 93-132.
- Degele, P. E. (2016). *Patrimonio, política y áreas protegidas: el aporte de la arqueología pública al desarrollo regional (Provincia de Buenos Aires, Argentina)*. La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, 14(2), 93-110.
- Delfino, D. D. (2024). *Entre la arqueología pública y la utilidad social del conocimiento: debates entorno a la representación de los/las trabajadores/as de la arqueología en contextos políticos de fricción*. Práctica Arqueológica, 7(2), 28, 42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218452>
- Delgado, C. (2013). *Los bienes arqueológicos insertos en la sociedad contemporánea*. Anuario de Arqueología, 201-237.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M. & Varela-Ruiz, M. (2013). *La entrevista, recurso flexible y dinámico*. Investigación en Educación Médica, 2(7), 162-167.
- Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, Secretaría de Patrimonio Cultural. (2020). *Guía de Buenas Prácticas de Conservación en Museos, Archivos y Bibliotecas* (Norma núm. 78-92-9012-422-1).
- Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, Secretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura Argentina. (2023). *Guía Básica sobre Formulación de Fichas de Conservación*.
- Endere, M. L. & Conforti, M. E. (2016). *Mitos y realidades de la comunicación pública de la arqueología. La vigencia del modelo de déficit en Argentina*. Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina; Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, 14(22), 1-15.
- Fabra, M., Montenegro, M. & Zabala, M. E. (Comps.). (2015). *La Arqueología Pública en Argentina: Historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar*. Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.
- Fanlo Loras, J. & Pérez Lambán, F. (2011). *Consecuencias de la incorporación de carbonato*

- cálcico en el material cerámico*. *Estrat Crític*, 5(3), 61-68.
- Fernández Distel, A. A. (2016). *Reseña de Arqueología Pública en Argentina, historias tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar de Mariana Fabra, Mónica Montenegro y Mariela Eleonora Zabala (comps.)*. *Andes*, 27.
- Ghiani Echenique, N. (2016). *Buscando en los depósitos. Las colecciones arqueológicas del Museo de la Plata provenientes del litoral rioplatense*. *La Zaranda de Ideas*, 14(2), 111-130.
- Gluzman, G. A. (2017). *Una tecnología olvidada: cerámicas metalúrgicas en el Noroeste argentino prehispánico. Una revisión desde la arquometalurgia*. *Intersecciones en Antropología*, 18, 19-30.
- Gluzman, G. A. (2020). *El papel de las colecciones arqueológicas tempranas (1870-1930) en el conocimiento de la metalurgia del Noroeste argentino*. *Revista del Museo de La Plata*, 5(1), 334-357. <https://doi.org/10.24215/25456377e111>
- Gómez, C. (2014). *El origen de los procesos de patrimonialización: la afectividad como punto de partida*. *EA, Escuela Abierta: Revista de Investigación Educativa*, 5, 56-80.
- Gordillo, I. (2009). *Representaciones humano-felínicas en la cerámica de La Aguada. Una aproximación desde el arte y la arqueología*. *Estudios Atacameños*, (38), 35-52.
- Guevara Batllori, M. D. (2017). *Reflexión sobre la participación de la sociedad en la arqueología pública y una experiencia de esta realizada en Barrancas Maipú, Mendoza, Argentina*. *Arqueología y Patrimonio*, 1, 87-93.
- ICOM. (2017). *Código de deontología del ICOM para los Museos*.
- Iucci, M. E. & Sprovieri, M. (2020). *El aporte de las colecciones museológicas a la Arqueología en Argentina*. *Revista del Museo de La Plata*, 5(1), 191-195. <https://doi.org/10.24215/25456377e102>
- Izeta, A. D. (2024). *¿Es la arqueología cordobesa "fair"? Una mirada desde la arqueología pública digital y la ciencia abierta*. *Anales de Arqueología y Etnología*, 79(1), 149, 168. <https://doi.org/10.48162/rev.46.041>
- Kohl, P. L. & Pérez Gollán, J. A. (2002). *Religion, politics, and prehistory: Reassessing the lingering legacy of Oswald Menghin*. *Current Anthropology*, 43(4), 561-586.
- Llamazares, E. L. & Balmaceda, C. (2018). *Guía de accesibilidad en museos*. Dirección Nacional de Museos, Secretaría de Cultura de la Nación.
- Marchegiani, M., Palamarczuk, V. & Reynoso, A. (2009). *Las urnas negro sobre rojo tardías de Yocavil (Noroeste Argentino): Reflexiones en torno al estilo*. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 14(1), 69-98.
- Martín Olalla, M. (2020). *La discapacidad visual en los museos: Adaptaciones y propuestas de mejora del servicio museístico (Trabajo de Fin de Grado)*. Universidad de Valladolid, Segovia.
- Martín Silva, V. B., Miguez, G. E. & Korstanje, M. A. (2016). *Análisis de microvestigios en pipas procedentes de ocupaciones prehispánicas de las selvas meridionales del noroeste Argentino: El caso de Yánimas I*. *Estudios Atacameños*, 53, 33-52. <https://doi.org/10.4067/S0718-10432016005000013>
- Montenegro, M. (2014). *Una experiencia de arqueología pública y colaboración intercultural en el sector septentrional de Argentina*. *Revista de Arqueología Pública*, 8(10), 26, 43. <https://doi.org/10.20396/rap.v8i2.8635637>
- Nastri, J. (2008). *La figura de las largas cejas de la iconografía santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaqui*. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 13(1), 9-34.

- Nazar, C. D. & de la Fuente, G. A. (2016). *Acerca de la Cerámica Aguada Portezuelo del Valle de Catamarca y la Sierra de Ancasti*. *Comechingonia*, 20(2), 153-188.
- Nicoletti, M. A. (2005). *La "Patagonia salesiana": De territorio "ad gentes" a territorio de misión*. *Actas de las X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Rosario: Universidad Nacional del Rosario y Universidad Nacional del Litoral.
- Núñez Camelino, M., Pared, G. & Sinclair, S. (2023). *Colecciones arqueológicas y representaciones del pasado en el Museo Arqueológico y Antropológico Casa Martínez (Corrientes Argentina)*. *Revista Prefacio*, 7(10), 112-127. <https://doi.org/10.58312/2591.3905.v7.n10.40898>
- Oliva, C. (2019). *Historia de vida de una colección. El caso del Museo Arqueológico de Chasicó, Partido de Tornquist (Provincia de Buenos Aires)*. *Anuario de Arqueología*, 11, 59, 75.
- Ordaz, M. & Vázquez, J. A. (2014). *La musealización, una vía para la preservación de los sitios arqueológicos en Campeche, México*. *Revista Jangwa Pana*, 13(1), 34-50.
- Ortiz, M. G. (2020). *¿Auxiliares e intermediarios? Pipas de fumar en el piedemonte de Jujuy, Argentina. Asociaciones, contextos e implicancias discursivas*. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 25(1), 81-97.
- Otero, C. (2015). *Distribución y consumo de cerámica inca en el Pucará de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Argentina)*. *Chungará (Arica)*, 47(3), 401-414. <https://doi.org/10.4067/S0717-73562015000500019>
- Palamarczuk, V. (2002). *La cerámica del estilo Santa María de Yocavil: Un análisis de la variabilidad estilística desde una perspectiva contextual* [Tesis de Licenciatura inédita]. Universidad de Buenos Aires.
- Palamarczuk, V. (2014). *Variantes "de tres colores" tardías en la alfarería Santa María de Yocavil, Noroeste argentino. Aportes para la diacronía de un estilo regional*. *Revista Española de Antropología Americana*, 44(1), 65-90. https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2014.v44.n1.41126
- Pellizari, J. A. (2023). *Los procedimientos históricos de restauración cerámica en el Museo de La Plata*. *Revista del Museo de La Plata*, 8(2), 204-214. <https://doi.org/10.24215/25456377e180>
- Pineau, V., Landa, C., Montanari, E. & Doval, J. (2018). *Experiencias de transferencia en arqueología histórica del norte de La Pampa. Una reflexión desde la arqueología pública*. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*, 12(3), 1396-1409.
- Politis, G. G. (2022). *A setenta años de las investigaciones de Oswald Menghin y Marcelo Bormida en las cuevas de Tandilia: El comienzo del espejismo*. *Runa*, 43(3), 431-448. <https://doi.org/10.34096/runa.v43i3.10281>
- Prats, L. (2005). *Concepto y gestión del patrimonio local*. *Cuadernos de Antropología Social*, 21, 17-35.
- Pupio, M. A. (2011). *Coleccionistas, aficionados y arqueólogos en la conformación de las colecciones arqueológicas del Museo de La Plata, Argentina (1930-1950)*. En Lopes, M. M. & Heizer, A. (Eds.), *Coleccionismos, prácticas de campo e representações* (pp. 269-280). Campina Grande, Brasil: EDUEPB.
- Ramundo, P. S. (2023). *Arqueología Pública en la quebrada de La Cueva (Humahuaca, Jujuy): 12 años de vínculo entre escuelas de comunidades originarias y arqueología*. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu*, (64), 169-196.
- RENYCOA, INAPL & Ministerio de Cultura Argentina. (2020). *Fichas Únicas de Registro de*

- Bienes Arqueológicos. Ley N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 237. <https://doi.org/10.48162/rev.46.052>
- Restifo, F. (2021). *Pasado público, pasado diverso. Diálogos en la arqueología de San Antonio de los Cobres (Salta, Argentina)*. Campo Universitario, 2(4), 1-18.
- Rosello, M., Reyes, M., Sequeira, F. & Alonso, P. (2022). *La construcción de recorridos inclusivos con sentido en el espacio expositivo. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, (177), 135-150. <https://doi.org/10.18682/cdc.v1177.8633>
- Salerno, V. (2013). *Arqueología pública: reflexiones sobre la construcción de un objeto de estudio*. Revista Chilena de Antropología, (27), 7-37.
- Salerno, V. M., Picoy, M. C., Tello, M., Pinochet, H. C., Lavecchia, C. & Moscovici Vernieri, G. (2016). *Lo "público" en la arqueología argentina*. Chungara, Revista de Antropología Chilena, 48(3), 397-408.
- Schobinger, J. (1958). *Significación del profesor Dr. Osvaldo Menghin para el conocimiento de la prehistoria sudamericana*. Anales de Arqueología y Etnología, 14-15.
- Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) (2021). *Cartilla 4: Pautas para la desgrabación de encuentros*. Observatorio Argentino de Drogas.
- Sempé, M. C. & Baldini, M. I. (2005). *La cerámica Aguada gris grabada y su contexto funerario*. En La cultura de La Aguada y sus expresiones regionales (pp. 65-80). Montevideo, Uruguay: EUDELAR.
- Smith, M. (2025). *Arqueología pública, imaginarios sociales y espacios de frontera: experiencias, desafíos y reconfiguraciones metodológicas en el centro-oeste bonaerense*. Anales de Arqueología y Etnología, 80(1), 209, 237. <https://doi.org/10.48162/rev.46.052>
- Soto, D. M. & Guiamet, P. S. (2017). *Aplicabilidad de la conservación preventiva a la cerámica arqueológica impactada por biodeterioro*. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales, 5(2), 71-90.
- Stovel, H. (2003). *Preparación ante el riesgo: Un manual para el manejo del Patrimonio Cultural Mundial*. Santo Domingo, República Dominicana: ICCROM.
- Tejero González, J. M. (Ed.). (2021). *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Trentini, F., Valverde, S., Radovich, J. C., Berón, M. A. & Balazote, A. (2010). *"Los nostálgicos del desierto": La cuestión mapuche en Argentina y el estigma en los medios*. Cultura y Representaciones Sociales, 4(8), 186-227.
- Vidal, A. (2019). *Nadie nace sabiendo: los aprendices en la cerámica hecha a mano*. Treballs d'Arqueologia, 23, 237-257. <https://doi.org/10.5565/rev/tda.87>
- Vilas, L. (2019). *Construcción y deconstrucción del cuerpo. Análisis de figurinas cerámicas. Una aproximación metodológica*. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 24(2), 69-87. <https://doi.org/10.4067/S0718-68942019000200069>
- Villarreal-Puga, J. & Cid García, M. (2022). *La Aplicación de Entrevistas Semiestructuradas. Distintas Modalidades Durante el Contexto de la Pandemia*. Revista Científica Hallazgos 21, 7(1), 52-60.
- Weissel, M. (2015). *Y la nave va... Arqueología pública en la ciudad*. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales, 2(3), 119-132.

- Wendorff, A. (2023). *Museo accesible para las personas con discapacidad visual: estudio de caso de los museos de Barcelona*. Cadernos de Tradução, 43, e87058. <https://doi.org/10.5007/2175-7968.2023.e87058>
- Wynveldt, F. & Iucci, M. E. (2009). *La cerámica Belén y su definición a través de la historia de la arqueología del NOA*. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 34, 277-296.
- Zarankin, A., Codevilla Soares, F. & da Silva Martire, A. (2021). *Arqueología pública e novas tecnologias: o caso do projeto Paisagens em branco*. Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana, 12, 9-25. <https://doi.org/10.34945/tpahl.v12i3.122>
- Zárate, M. A., Gonzalez de Bonaveri, M. I., Flegenheimer, N. & Bayón, M. C. (2000). *Sitios arqueológicos someros: el concepto de sitio en estratigrafía y sitio de superficie*. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 19, 635-653.